

PHARMACEUTICAL SCIENCES

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СУШКИ НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ *HYPERICUM SCABRUM* И *HYPERICUM PERFORATUM*

Абдурахманов Б.А.

PhD, Институт химии растительных веществ, Узбекистан

Умарова О.У.

Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан

Тиловова Г.Х.

Институт химии растительных веществ, Узбекистан

Халилов Р.М.

доктор технических наук,

Институт химии растительных веществ, Узбекистан

SELECTION OF OPTIMAL DRYING CONDITIONS FOR ABOVEGROUND PARTS OF *HYPERICUM SCABRUM* AND *HYPERICUM PERFORATUM*

Abduraxmanov B.,

PhD, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Uzbekistan

Umarova O.,

Tashkent Pharmaceutical Institute, Uzbekistan

Tilovova G.,

Institute of Chemistry of Plant Substances, Uzbekistan

Khalilov R.

Doctor of Technical Sciences,

Institute of Chemistry of Plant Substances, Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

Изучен процесс сушка н/ч *Hypericum scabrum* и *Hypericum perforatum* в различных установках, таких как сушильный шкаф без вакуума и при вакууме, сушилка инфракрасного излучения, а также сушка с принудительной вентиляцией воздуха при температуре $60 \pm 5^\circ\text{C}$. Учитывая данные об изменении содержания действующих веществ и расхода времени, установили, что оптимальными условиями сушки н/ч *Hypericum scabrum* и *Hypericum perforatum* является сушка при температуре не выше 70°C с принудительной вентиляцией воздуха в течение не менее 5 часов. Для этого определены следующие оптимальные условия сушки с принудительной вентиляцией н/ч *Hypericum scabrum* и *Hypericum perforatum*: толщина слоя растительного сырья на противне сушилки – 15 мм; скорость подаваемого воздуха – 9 м/с; температура процесса – не более 70°C ; продолжительность процесса – не менее 5 ч.

ABSTRACT

The process of *Hypericum scabrum* and *Hypericum perforatum* n/h drying in various installations, such as a drying cabinet without vacuum and under vacuum, an infrared radiation dryer, as well as drying with forced air ventilation at a temperature of $60 \pm 5^\circ\text{C}$. Taking into account the data on changes in the content of active substances and time consumption, it was established that the optimal drying conditions for *Hypericum scabrum* and *Hypericum perforatum* are drying at a temperature not exceeding 70°C with forced air ventilation for at least 5 hours. For this purpose, the following optimal drying conditions with forced ventilation n/h are determined. *Hypericum scabrum* and *Hypericum perforatum*: the thickness of the vegetable raw material layer on the dryer tray is 15 mm; the speed of the supplied air is 9 m / s; the process temperature is no more than 60°C ; the duration of the process is at least 5 hours.

Ключевые слова: *Hypericum scabrum*, зверобой шероховатый, *Hypericum perforatum*, зверобой продырявленный, надземные части, заготовка сырья, сушка, оптимизация.

Keywords: *Hypericum scabrum*, *Hypericum perforatum*, aboveground parts, raw material preparation, drying, optimization.

Введение

Род *Hypericum* – род зверобой (семейство Asteraceae, подсемейство Hypericoideae). К нему относится около 400 видов. [1] Из них на территории Узбекистана произрастает только 3 вида – *Hypericum scabrum*, *H. eloncratum* и *H. perforatum* [2]. В связи с тем, что сырьевой запас *H. eloncratum* ограничен, в качестве объектов исследования мы

использовали *H. scabrum* и *H. perforatum*.

H. scabrum L. – зверобой шероховатый – многолетнее травянистое растение высотой соцветия 20-50 см. Растет в нижнем и верхнем горных поясах на сухих каменистых местах Ташкентской, Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Цветет в мае - июле; плодоносит в июне – августе [2].

H. perforatum – зверобой продырявленный – многолетнее травянистое растение высотой соцветия 30 – 55 см. Цветет в июне - августе; плодоносит в июле - сентябре. Зверобой продырявленный распространен от предгорий до среднего пояса гор Ферганской, Ташкентской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях [2].

Химический состав *H. scabrum* и *H. perforatum* обусловлен содержанием разнообразных биологически активных соединений. Надземные части (н/ч) обоих видов содержат флавоноиды (гиперозид, кверцетин, рутин, кверцитрин, изокверцитрин, кемпферол, лутеолин, мирицетин, лейкоантоцианидины, метилгесперицин, биапигенин), антраценпроизводные (гиперицин, псевдогиперицин, протопсевдогиперицин, гиперико-дегидроантрон, франгулоэмодинантрон), флороглюцины (гиперфорин), дубильные вещества (катехин, эпикатехин), эфирные масла (α -пинен, β -пинен, цинеол, лимонен, гумулен, камфен, каприловый альдегид), кумарины (умбеллиферон, скополетин), фенилпропаноиды, коричные кислоты (кофейная, галловая, хлорогеновая, феруловая, гентизиновая) и другие биологически активные соединения [3]. В сырье гиперикоцинов содержится от 0,36% до 0,49%, флавоноидов - 2,9 % -3,5 %, дубильных веществ - 4,9 % -5,6 % и экстрактивных веществ -27 % -28 % [4]. При этом показано, что наибольшее содержание флавоноидов локализуется в цветках ((6,93 \pm 0,10)%) и листьях ((5,90 \pm 0,09)%) растения. Также определено, что наибольшее содержание флавоноидов наблюдается в период цветения.

В народной медицине траву зверобоя применяли при лечении рака печени и желудка, бронхиальной астмы, нарушений щитовидной железы, при простудных заболеваниях, лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; нарушениях кровяного давления, для профилактики цинги, при хронических колитах, гингивитах и стоматитах [5-8]. В народной медицине широко используется масляное извлечение из травы зверобоя [9]. Антимикробный эффект масляного извлечения травы зверобоя обусловлен содержанием гиперфорина; гиперикоцина и эфирных масел [10], в то время как ранозаживляющий эффект, характерный для масла зверобоя, объясняется присутствием хлорофилла и каротиноидов [11], Р-витаминная активность обусловлена содержанием катехинов [12].

Трава зверобоя применяется в медицинской практике различных стран в качестве самых различных средств. Во Франции трава зверобоя применяется в качестве средства, стимулирующего деятельность сердца и регенерацию тканей, а также как диуретическое, антимикробное и противовоспалительное средство. В Польше зверобой используется как ранозаживляющее и гемостатическое средство, а также при невралгии и невралгии. В Великобритании зверобой применяется при лечении кожных заболеваний и в качестве антигельминтного средства. В Италии трава зверобоя входит в состав препаратов для лечения желчнокаменной болезни. В Чешской республике разработан

препарат «Флористен» для лечения гинекологических заболеваний. В Индии трава зверобоя применяется для лечения укусов змей. В Канаде зверобой используют в качестве консерванта для пищевых продуктов. В США трава зверобоя (трава святого Джона - Saint-John's wort herb) применяется в качестве антимикробного, и антидепрессантного средства. Антидепрессантный эффект зверобоя объясняется антраценпроизводными соединениями, отмечая, что гиперикоцин близок к геметопорфируну крови человека [13, 14, 15].

На фармацевтическом рынке на сегодняшний день имеются зарубежные препараты на основе гиперикоцина, применяемые для лечения депрессивных состояний, такие как «Негрустин», «Гексал АГ», «Деприм», «Гелариум Гиперикум» (Германия), комплексный препарат «Ново-Пассит» (Россия), «Айвекс Ч.Р.» (Чешская республика), «Пэфлавит» (Болгария) [13, 15-17].

На основе травы зверобоя продырявленного разработаны препараты «Иманин» и позднее - «Новоиманин» для наружного применения в качестве антимикробного средства при лечении инфицированных ран, ожогов, флегмон, абсцессов, язв, пиодермии, маститов, ринитов, фарингитов. Создатели этих препаратов, представляющих собой ацетоновое извлечение из травы зверобоя («Новоиманин»), указывают, что основным действующим веществом является гиперфорин [18, 19]. Некоторые исследователи отмечают его антидепрессантные и противораковые свойства гиперфорина [15]. В настоящее время применяется препарат «Зверобоя настойка», а также используются настои, отвар и сборы с травой зверобоя в качестве антимикробного, противовоспалительного и ранозаживляющего средства. Препараты применяются в основном при лечении 53 заболеваний сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, геморроя, меноррагии, венерических и кожных заболеваний, при лечении полости рта [20-22]. Показано положительное действие препаратов зверобоя при лечении заболеваний печени и почек, объясняя это желчегонным и мочегонным действием [23-25]. С другой стороны, есть сведения, что при передозировке и длительном применении препаратов зверобоя возможны нарушения функции печени, сопровождающиеся появлением чувства горечи во рту и болями в правом подреберье. Замечено, что препараты зверобоя могут в некоторых случаях повышать кровяное давление, оказывать психостимулирующее действие. Кроме тонизирующего эффекта, присущего препаратам зверобоя, рядом авторов также отмечается мочегонное и гипоазотемическое действие флавоноидов травы зверобоя. Получено положительное действие препаратов зверобоя при лечении подагры и ревматизма. Разработаны вагинальные таблетки с сухим экстрактом зверобоя для лечения гинекологических заболеваний [26, 27].

Как видно из выше приведенных трава зверобоя является одним из много используемым сырьем в фармацевтической промышленности. В Институте химии растительных веществ АН РУз разработана единая технология производства

субстанции «Сухой экстракт зверобоя» из н/ч *Hypericum scabrum* и *H. perforatum* [28, 29], отвечающей требованиям зарубежной фармакопеи, по требованию которой массовая доля гиперицина составляет 0,25-0,3% [30]. Связи с этим качество сырья травы зверобоя контролируется содержанием гиперицина.

После сбора растения биохимические процессы в сырье протекают, как в живом растении, затем по мере обезвоживания начинают преобладать процессы распада биологически активных веществ. Поэтому сушку растения начинают сразу после сбора. Сушка лекарственного растительного сырья является сложным биохимическим процессом, который должен обеспечить сохранность не только внешних признаков, но и содержание биологически активных веществ в сырье [31, 32].

Исходя из вышеизложенного, нами изучен процесс сушки н/ч *Hypericum scabrum* и *H. perforatum* в различных сушильных установках.

Экспериментальная часть

Для проведения экспериментов лекарственное растительное сырьё заготавливали двух видов растений н/ч *H. scabrum*, *H. perforatum* в 2021 году 10-15 июня в местах естественного произрастания в окрестностях поселка Сиджак (Бустанлыкский район) Ташкентской области. Сырье сушили в комнатных условиях защищенной от попадания солнечных лучей. Содержание гиперицина в заготовленном сырье определяли в соответствии методики [30] и установили, что н/ч *H. scabrum* содержит 0,03% гиперицина, а н/ч *H. perforatum* – 0,034%

Подбор способа сушки н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum* осуществляли по следующей методике: По 2,0 кг свежа заготовленных образцов растительного сырья высушили в следующих условиях, определяя выход влаги в интервале каждые 0,5 часа:

- в сушильном шкафу без вакуума, при температуре 70 ± 5 °С;
- в сушильном шкафу при вакууме 0,6-0,8 кгс/см² и температуре 70 ± 5 °С;
- в сушилке инфракрасного излучения “ИКС-2М” (Россия) при температуре 70 ± 5 °С,
- с принудительной вентиляцией воздуха при температуре 70 ± 5 °С.

Для определения условий максимальной сушки н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum* с принудительной вентиляцией воздуха применяли метод математического планирования эксперимента по Боксу–Уилсону [28, 33, 34].

Результаты и их обсуждение

Рекомендации по сбору н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum*. Установлено, что в фазу вегетации (бутионизация и массовое цветение) содержится максимальное количество гиперицина: в н/ч *H. scabrum* – 0,03%; в н/ч *H. perforatum* – 0,034%. Поэтому рекомендовано заготавливать траву зверобоя в фазе бутионизации и массового цветения. Собирают цветущие и вегетативные побеги. Срезают их серпом или ножом на высоте 3-5 см от поверхности почвы. Срезанную массу сушат на солнце, также под навесами, на чердаках и в сушилках.

Зверобой хорошо отрастает после скашивания, поэтому заготовку сырья можно проводить на одном месте несколько лет подряд, давая «отдых» 1 раз в 3 года.

Готовое сырье должно представлять собой смесь кусочков стеблей, черешков и пластинок листьев.

В готовом сырье не должно быть частей других растений, а также одревесневших, загнивших, побуревших, пораженных вредителями частей, органической примеси (части других неядовитых растений), минеральной примеси (земля, песок, камешки).

Сырье состоит из кусочков стеблей, листьев, бутонов и цветков.

Числовые показатели: влажность – не более 12% (ГФХИ, вып.1, с.285), золы общей – не более 9% (ГФХИ, вып.2, с.24); золы, нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоты – не более 2% (ГФХИ, вып.2, с.25); органической примеси (части других неядовитых растений) – не более 2% (ГФХИ, вып.1, с.276); минеральной примеси (земля, песок, камешки) – не более 1% (ГФХИ, вып.1, с.276).

Готовое сырье упаковывают в соответствии ГОСТу 19217-73 в мешки или тюки.

Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах. Список Б. Срок годности сырья - 3 года.

Подбор способа и условий сушки н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum*. На первом этапе исследования проводили по подбору способа сушки свежесобранного сырья, результаты выхода влаги во времени приведены в виде диаграмм на рис. 1-4, содержание суммы флавоноидов в высушенном сырье приведены в табл. 1.

Рис. 1. Сушка н/ч H. scabrum и H. perforatum в сушильном шкафу без вакуума

Рис. 2. Сушка н/ч H. scabrum и H. perforatum под вакуумом

Рис.3. Сушка н/ч H. scabrum и H. perforatum на установке с инфракрасным излучением

Рис.4. Сушка корней н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum* с принудительной вентиляцией

Как видно из диаграмм, приведенных на рис. 1-4, сушка на установке с инфракрасным излучением и сушка с принудительной вентиляцией по расходу времени превосходят от других рассмотренных способов.

Установили, что сушка в сушильном шкафу без вакуума и установке с инфракрасным излучением приводит к снижению флавоноидов в высушенном сырье (табл.1).

Таблица 1

Влияние способа сушки на содержание действующих веществ

Тип сушильного шкафа	Содержание гипирицина, %	
	<i>H. scabrum</i>	<i>H. perforatum</i>
Сушильный шкаф без вакуума	0,026 ± 0,0008	0,029 ± 0,0009
Сушильный шкаф с вакуумом	0,030 ± 0,0009	0,034 ± 0,0012
Сушилка инфракрасного излучения	0,024 ± 0,0006	0,025 ± 0,0007
С принудительной вентиляцией	0,030 ± 0,0010	0,034 ± 0,0011

С учетом данных об изменении содержания действующих веществ и расхода времени на процесс установили, что оптимальными условиями сушки н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum* является сушка при температуре не выше 70 °С с принудительной вентиляцией воздуха в течение не менее 5 часов.

Для определения условий максимальной сушки н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum* применяли

метод математического планирования эксперимента по Боксу–Уилсону [33, 34]. В качестве влияющих факторов выбрали следующие:

X_1 – толщина слоя растительного сырья на противне сушилки, мм;

X_2 – скорость подаваемого воздуха, м/с;

X_3 – температура процесса, °С;

X_4 – продолжительность процесса, ч.

Основные уровни и интервалы варьирования выбранных факторов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Факторы и интервалы варьирования

Уровень факторов	Фактор			
	X_1	X_2	X_3	X_4
Верхний	15	9	70	5
Средний	20	7	60	4
Нижний	25	5	50	3
Интервал варьирования	5	2	10	1
Единица измерения	Мм	м/с	°С	ч

Параметром оптимизации служило содержание влаги по отношению к массе сырья. Во всех опытах количество сырья и метод выделения были идентичными. В опытах использовали по 1,0 кг сырья.

Установлены два уровня четырех факторов,

т.е. полный факторный эксперимент типа 2^4 . Использована дробная реплика 2, реплики от полного факторного эксперимента 2^4 с применением планирования типа 2^{4-1} с генерирующими соотношениями $X_4 = X_1 \cdot X_2$.

Матрица планирования экспериментов и результаты опытов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Матрица планирования экспериментов и их результаты

№ опыта	Код фактора					Y значения					
	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄ =X ₁ X ₂	<i>H. scabrum</i>			<i>H. perforatum</i>		
						Y ₁	Y ₂	Y _{cp}	Y ₁	Y ₂	Y _{cp}
1	+	+	+	-	+	44,5	46,1	45,3	47,6	45,2	46,4
2	+	+	-	-	-	34,8	37,6	36,2	35,4	38,8	37,1
3	+	-	+	-	-	38,2	37,4	37,8	37,9	38,3	38,1
4	+	-	-	-	+	37,3	35,7	36,5	37,3	35,7	36,5
5	+	+	+	+	+	50,9	53,3	52,1	52,1	54,3	53,2
6	+	+	-	+	-	44,5	43,9	44,2	45,6	43,8	44,7
7	+	-	+	+	-	41,4	43,0	42,2	42,1	44,9	43,5
8	+	-	-	+	+	44,6	45,2	44,9	45,8	46,4	46,1

На основе полученных результатов, приведенных в табл. 3, находили коэффициенты регрессии и получили следующее уравнение регрессии первого порядка:

$$H. scabrum \quad Y = 42,40 + 2,05 X_1 + 1,95 X_2 + 3,45 X_3 + 2,30 X_4$$

$$H. perforatum \quad Y = 43,20 + 2,15 X_1 + 2,10 X_2 + 3,67 X_3 + 2,35 X_4$$

Чтобы убедиться в правильности проведения эксперимента, адекватности полученной модели, провели статистическую обработку полученных данных в последовательности и пользуясь формулами, приведенными в [28, 33, 34] (табл. 4).

Расчет однородности дисперсии проводили по критерию Кохрена. Дисперсия однородна если $G_{экс} < G_{кр}$. Табличное значение $G_{кр} = 0,6798$ [34]:

$$H. scabrum \quad G_{экс} = 0,3183$$

$$H. perforatum$$

$$G_{экс} = 0,3463$$

Таким образом, дисперсии однородны.

Адекватность модели проверяли по критерию Фишера. В данном случае $F_{экс} < F_{таб}$. Табличное значение $F_{кр} = 4,5$ [34]:

$$H. scabrum \quad F_{экс} = 2,2897$$

$$H. perforatum$$

$$F_{экс} = 1,3553$$

Таким образом, модели адекватны.

Таблица 4

Статистический анализ

Параметры	Порядок опыта								Пара-метры	Значе-ние
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<i>H. scabrum</i>										
ΔY	-0,80	-1,40	0,40	0,80	-1,20	0,30	-0,80	-0,30	$S_{(y)}^2$	1,4150
ΔY^2	0,64	1,96	0,16	0,64	1,44	0,09	0,64	0,09	$S_{ад}^2$	3,2400
S_i^2	1,28	3,92	0,32	1,28	2,88	0,18	1,28	0,18	t	3,1820
Y_{pac}	45,25	36,75	36,55	37,25	52,15	43,65	43,45	44,15	$S_{(bi)}^2$	0,1768
DY_i	0,05	-0,05	1,25	-0,75	-0,05	0,55	-1,25	0,75	$S_{(bi)}$	0,4205
$(DY_i)^2$	0,002	0,303	1,562	0,563	0,002	0,302	1,563	0,563	Δb_i	1,3382
<i>H. perforatum</i>										
ΔY	1,20	-1,70	-0,20	0,80	-1,10	0,90	-1,40	-0,30	$S_{(y)}^2$	2,2700
ΔY^2	1,44	2,89	0,04	0,64	1,21	0,81	1,96	0,09	$S_{ад}^2$	3,0766
S_i^2	2,88	5,78	0,08	1,28	2,42	1,62	3,92	0,18	t	3,1820
Y_{pac}	46,12	37,22	37,12	37,62	53,47	44,57	44,47	44,97	$S_{(bi)}^2$	0,2837
DY_i	0,27	-0,13	0,98	-1,12	-0,28	0,12	-0,98	1,12	$S_{(bi)}$	0,5326
$(DY_i)^2$	0,076	0,016	0,951	1,266	0,076	0,016	0,951	1,266	Δb_i	1,6949

Продолжая статистический анализ результатов, проверяли значимости факторов. Фактор значим, если абсолютная величина коэффициента регрессии (b_i) больше доверительного интервала (Δb_i). Результаты значимости коэффициентов регрессии приведены в табл. 5.

Таблица 5

Значимость коэффициентов регрессии

Наименование растительного сырья, н/ч	b_i – значения	Символ	Δb_i – значения	Результаты
<i>H. scabrum</i>	$b_0 = 42,40$ $b_1 = 2,05$ $b_2 = 1,95$ $b_3 = 3,45$ $b_4 = 2,30$	> > > > >	1,3382	Коэффициент значим Коэффициент значим Коэффициент значим Коэффициент значим Коэффициент значим
<i>H. perforatum</i>	$b_0 = 43,20$ $b_1 = 2,15$ $b_2 = 2,10$ $b_3 = 3,67$ $b_4 = 2,35$	> > > > >	1,6949	Коэффициент значим Коэффициент значим Коэффициент значим Коэффициент значим Коэффициент значим

Как видно из табл. 5, значимыми оказались все рассмотренные факторы, при этом рассчитанные уравнения регрессии остались не измененными.

Одной из задач метода математического планирования эксперимента является количественная оценка вклада каждого из выбранных факторов на результат экстракции. По количественному вкладу факторы располагаются в следующем порядке: $X_3 > X_4 > X_1 > X_2$

Таким образом, проведенными исследованиями методом математического планирования эксперимента самые оптимальные показатели получены при пятом эксперименте (*H. scabrum* – 53,3; *H. perforatum* – 53,2%). Исходя из этого, установлены следующие оптимальные условия сушки с принудительной вентиляцией н/ч *H. scabrum* и *H. perforatum*:

- толщина слоя растительного сырья на противне сушилки – 15 мм;
- скорость подаваемого воздуха – 9 м/с;
- температура процесса – не более 70 °С;
- продолжительность процесса – не менее 5ч.

Для экономии энергии процесс сушки можно проводить с дискретным подводом тепла. Для этого каждые 30 мин необходимо отключать источник подачи тепла и подавать холодный воздух.

Литература

1. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Раеониaceae - Thymelaeeae. - Л.: Наука, 1991.- Т. 2. - С. 11.
2. Флора Узбекистана. Институт ботаники Академии наук Узбекской ССР. Т. 4. Ташкент, 1955. с 717.
3. Фаизуллина Р.Р. Фитохимическое изучение зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.) флоры Башкортостана и перспективы создания на его основе новых лекарственных средств: Дис. канд. фарм. наук. – УФА: 2005. – С. 14.
4. Баяндина И.И. Изменчивость содержания биологически активных веществ у интродукционных популяций зверобоя продырявленного в сравнении с сортом Золотодолинским. // Сибирский экологический журнал. - 1999. - № 3. - С. 104-106.
5. Самылиной И.А., Северцева В.А. Лекарственные растения Государственной Фармакопеи /

Под ред. - М.: «АНМИ», 2001. - 488 с.

6. Ключева М.А. Лекарственные средства: 5000 наименований лекарственных препаратов и их форм: Справочник // - М.: Книжный дом локус, рипол классик, 2004. - С. 221-222.

7. Носенко, М.А. Подбор лекарственных трав для конструирования косметического противовоспалительного средства // Материалы 58-й межрегиональной конференции по фармации и фармакологии. - Пятигорск, 2003. - С. 343-346.

8. Пупыкина К.А., Лиходед В.А., Мингазова А.Н., Кутушева Р.Р. Разработка стоматологических карандашей с растительным масляным экстрактом // Фармация. - 2008. - Т. 56, № 1. - С. 28-30.

9. Завражнов В.Н. Китаева Р.И., Хмелев К.Ф. Лекарственные растения: Лечебное и профилактическое использование. - Воронеж, 1993. - С. 227-229.

10. Беленовская Л.М., Буданцев А.Л. Продукты вторичного метаболизма *Hypericum perforatum* L. и их биологическая активность // Растительные ресурсы. - 2004. - Т. 40, вып. 3. - С. 131-153.

11. Брезгин Н.Н. Лекарственные растения центральной части России / - Москва: Слог, 1993. - С. 99-101.

12. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана // - Душанбе, 1989. - С. 137-144.

13. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Раеониaceae – Thymaeleaceae. - Л.: Наука, 1985. - С. 11-19.

14. Беленовская Л.М., Буданцев А.Л. Продукты вторичного метаболизма *Hypericum perforatum* L. и их биологическая активность // Растительные ресурсы. - 2004. - Т. 40, вып. 3. - С. 131-153.

15. Беленовская Л.М., Буданцев А.Л. Продукты вторичного метаболизма *Hypericum perforatum* L. и их биологическая активность // Растительные ресурсы. - 2004. - Т. 40, вып. 3. - С. 131-153.

16. Дробижев М.Ю., Сыркин А.Л., Полтавская М.Г., Печерская М.Б. Гелариум Гиперикум при лечении депрессий в общесоматической сети // Психиатрия и психофармакотерапия. - 2002. - Т. 4, № 5. - С. 198-199.

17. Абу Захер Кхалед. Антраценсодержащие растения — перспективные источники многих сб-

ров и фитопрепаратов для народной и научной медицины // Провизор. - 2003. - №10. - С. 23-27.

18. Айзенман Б.Е., Смирнов В.В., Бондаренко А.С. Фитонциды и антибиотики высших растений / Киев, 1984. - С 97-105.

19. Арушанян Э.Б., Байер Э.В. Значение иммунологического фактора для фармакологии анксиолитических и антидепрессивных средств // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2004. - Т. 67, № 5. - С. 71-77.

20. Гаммерман А.Ф., Кадаев Т.Н., Яценко-Хмельевский А.А. Лекарственные растения: справочное пособие. // - М.: Высшая школа, 1990. - С. 131-133.

21. Зюбр Т.П., Артемьев И.А., Аксенова Г.И., Васильева И.Б. Оптимизация и технология зверобоя продырявленного экстракта сухого для лечения красного плоского лишая экссудативногиперемической формы // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. - Пятигорск, 2009. - Вып. 64. - С. 422-423.

22. Пастушенков Л.В., Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии: учебник // - СПб.: СПХФИ, 1995. - Ч.2. - 249с.

23. Ажунова Т.А., Гуляев С.М., Гармаева М.Л., Михайлова Е.А., Чехирова Г.В., Лемза С.В., Николаев С.Н. Гепатопротекторное действие многокомпонентного растительного средства «Гепатон» // Растительные ресурсы. - 2008. - Т. 44, вып. 3. - С. 103-109.

24. Товчига О.В., Штрыголь С.Ю., Влияние лекарственных растений на выделительную функцию почек // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2009. - Т. 72, № 3. — С. 50-59.

25. Турицев С.П. Рациональная фитотерапия // - М.: Информпечать. - 2000. - 240 с.

26. Дрозд Г.А. Ограничения и противопоказания для лекарственного растительного сырья: Информационно-аналитическое пособие по побочным эффектам лекарственных растений // - Курск: КГМУ, 2006. - С. 58-59.

27. Кудашкина Н.В. Лекарственная форма из травы зверобоя для применения в гинекологии // Фармация. - 2004. - Т. 52, № 3. - С. 36-37.

28. Абдурахманов Б.А., Халилов Р.М., Сотимов Г.Б. Изучение процесса экстракции гиперидина из надземных частей *Hypericum scabrum* и *Hypericum perforatum* // Химия растительного сырья. - 2021. - №1. - С. 299-307.

29. Абдурахманов Б.А., Тураева С.М., Ибрагимов Т.Ф., Халилов Р.М. Технология получения из отходов переработки травы *Hypericum perforatum* L. субстанции, обладающей ростостимулирующей активностью // Химия растительного сырья. 2019. №2. С. 281-288.

30. St John's Wort, British Pharmacopoeia 2009, V. III, ss. 7372-7379

31. Вишнякова С.В., Жукова М.В. Лекарственные и эфиромасличные растения. Екатеринбург: УГЛТУ, 2017. - 41 с.

32. Маматханова М.А., Гулямова Д. Р., Халилов Р.М., Маматханов А.У. Зависимость изменения содержания флавоноидов в корнях *Ammothamnus lehmannii* от способа сушки // Фармацевтический журнал. - Ташкент, 2020. - №2. - С. 62-67.

33. Бабин А.В., Ракипов Д.Ф. Организация и математическое планирование эксперимента. Екатеринбург, 2014. - С. 85-94.

34. Рузинов Л.П. Статистические методы оптимизации химических процессов. - Москва: Химия, 1972. - 182 с.